

BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA TALABALARDA TASHKILY-BOSHQARUV KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

To'xtayeva Shahnoza G'aybulla qizi

TDIU Xorijiy tillar kafedrasining

katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15252680>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada iqtisodchi mutaxassislarining tashkiliy-boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirishning dolzarbligi, bu sohadagi muammolar va ularni hal etish yo'llari tahlil qilinadi. Shuningdek, ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish orqali talabalarning boshqaruv qobiliyatlarini oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.*

Bo'lajak mutaxassislarda tashkiliy-boshqaruv kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish – bu murakkab, lekin zaruriy jarayondir. Ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalar, amaliy mashg'ulotlar, real tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshiriladigan loyihalar bu jarayonning samaradorligini oshiradi. Shu orqali mehnat bozorida raqobatbardosh, tashabbuskor va rahbarlik salohiyatiga ega mutaxassislar etishtirilishi ta'minlanadi.

Zamonaviy sharoitda kompetensiya tarixan ijtimoiy-madaniy makon bilan belgilanadigan va shaxsning jamiyatda ishlashi uchun shart-sharoitlarni belgilaydigan shaxsning bir qator sub'ektiv xususiyatlarida muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy-madaniy, tashkiliy kompetensiyaning asosini jamiyat, undagi xatti-harakatlar qoidalari va usullari haqidagi bilimlar tashkil etadi. Bizning fikrimizcha, nafaqat dunyo, mamlakat, mintaqa, ularning xususiyatlari, ulardagi ijtimoiy institutlar, maktab, oila haqidagi ma'lumotlar, balki odamlarning o'zaro ta'sirining xususiyatlari, urf-odatlar, me'yorlari va xulq-atvor qoidalari ham muhim xususiyatlardan hisoblanadi.

Globalashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida iqtisodchi mutaxassislardan nafaqat nazariy bilimlar, balki samarali tashkiliy va boshqaruv qobiliyatlari ham talab etiladi. Bu qobiliyatlar mutaxassislarining mehnat bozorida raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

Tashkiliy-boshqaruv kompetensiyasi iqtisodchi mutaxassisning jamoani boshqarish, qaror qabul qilish, resurslarni samarali taqsimlash va strategik rejalashtirish kabi qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Bu kompetensiya mutaxassisning kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatga erishishida muhim rol o'ynaydi. Hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalarida nazariy bilimlarga ko'proq e'tibor qaratiladi, amaliyotga asoslangan o'qitish usullari etarlicha rivojlanmagan. Bu esa, talabalarning tashkiliy-boshqaruv qobiliyatlarini rivojlantirishda to'siq bo'lib xizmat qiladi.

Bo'lajak iqtisodchi mutaxassislarining tashkiliy-boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirish uchun ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni joriy etish, amaliyotga asoslangan o'qitish usullarini qo'llash va ta'lim-ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlash zarur. Bu orqali mutaxassislarining mehnat bozoridagi raqobatbardoshligi oshadi.

Zamonaviy iqtisodiy tafakkur bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarishni va inson karitalini takror ishlab chiqarishni ta'minlovchi, o'z ehtiyojlarini maksimal darajada qondirishga intiluvchi, mustaqil tarzda qarorlar qabul qiluvchi, tarkibida bir yoki bir necha shaxslar bo'lgan iqtisodiy birlik sifatida talqin etadi. Insoniyat jamiyati taraqqiyotining turli bosqichlarida iqtisodiy tizimlar doirasida alohida institut sifatida: turli tashkiliy shakllarga egaligi, mamlakat xo'jaligida

ma'lum bir vazifani bajarishi, ichki va tashqi vositalar ko'magida tartibga solinishi bilan ajralib turadi.

Oliy ta'lim muassasalari boshqaruv tizimi sohasida olib borilgan ishlar ushbu jarayonni boshqarish mexanizmlarini ijtimoiy-iqtisodiy taqqiyot talablariga mos keladigan, demokratik rrintsirlarga, ta'lim sifatini yaxshilashga asoslangan ta'limning boshqaruv tajrbasini egallashni taqoza etadi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida mehnat bozorida raqobatbardoshlikni oshirish, uning o'z ishini mufassal bilishini, bajarilayotgan mehnatning mohiyatini, belgilangan maqsadlarga etish usullari va vositalarini bilishni, shuningdek, tegishli mahoratlar va ko'nikmalarni anglatadigan komretentligini shakllantirish bilan uzviy bog'liq. Bugungi kunda jamiyatda kompetentlik deganda, faqat bilimlarning mavjudligi va ularning hajmigina emas, balki ularni zarur vaqtda faollashtira olish va xizmat vazifalarini amalga oshirishda ulardan foydalanish mahorati hamdir, degan fikr ustunlik qiladi. Tahlil qilish va samarali qarorlar qabul qilish mahorati zamonaviy mutaxassis kompetentligining tarkibiy qismi hisoblanadi.

Talabalarining tashkiliy-boshqaruv faoliyatini innovatsion boshqarish asosida iqtisodiyotni rivojlantirish muhim va murakkab jarayonni hamda ushbu jarayonda iqtisodiy hodisa va jarayonlarga ta'sir ko'rsatish, umumijtimoiy muhitni modellashtirish va individual o'qitish maqsadlarini amalga oshirishni o'z ichiga oladi.

Bu jarayonlarning muhim jihatlarini quyidagilardan iborat:

1. Innovatsion boshqarish.

innovatsion boshqarish tamoyillaridan foydalanish orqali ta'lim tizimida va iqtisodiy sohada o'zgarishlarni amalga oshirishdan iborat bo'lib, bu yangilik kiritish, yaratuvchan yondashuv va o'quv jarayonini takomillashtirishga qaratilgan yondashuv.

2. Iqtisodiyotni rivojlantirish.

talabalar faoliyatini tashkiliy-boshqaruv orqali boshqarish, iqtisodiyotni rivojlantirish imkoniyati va bu jarayonda kadrlar tayyorlash, ularni amaliyotga jalb qilish juda muhim.

3. Iqtisodiy hodisa va jarayonlarga ta'sir.

ta'lim jarayonida iqtisodiy hodisalarga ta'sir ko'rsatish orqali talabalar o'z qobiliyatlarini aniqlashlari va o'z bilimlarini amalda qo'llashlari mumkin, bu, o'z navbatida, faol va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda yordam beradi.

4. Umumijtimoiy muhitni modellashtirish.

umumijtimoiy muhitni modellashtirish jarayoni, iqtisodiy jarayonlarning inson faoliyatiga ta'sirini tushunishga yordam beradi va bu, talabalarni ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarda faol ishtirok etishga tayyorlaydi.

5. Individual o'qitish.

talabalar ta'lim jarayonida individual yondashuvga muhtoj va shuning uchun, adaptiv didaktika orqali har bir talabani xususiyatlariga mos ravishda o'qitish jarayoni amalga oshirilishi zarur.

6. Adaptiv didaktika.

adaptiv didaktika, ta'lim jarayonini talabalar ehtiyojlariga moslashtirishni ta'minlaydi va bu orqali tashkiliy-boshqaruv tizimida talabalar o'z muammolarini echish, mustaqil fikrlash va innovatsion yondashuvlar kiritishda yordam oladilar.

Talabalar faoliyatini tashkiliy-boshqaruv va innovatsion boshqarish, iqtisodiyotni rivojlantirish va ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirok etish o'rtasidagi bog'liqlikni anglash, ta'lim jarayonining o'ziga xosligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Adaptiv didaktika

yondashuvi, talabalar qobiliyatlarini ochiqqa chiqarishga va ularni zamonaviy iqtisodiyot talablariga muvofiq tayyorlashga hissa qo‘shadi. Bularning barchasi, o‘z navbatida, jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, mutaxassis tayyorlash jarayonida tashkiliy-boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirish bilim, ko‘nikma va shaxsiy fazilatlar uyg‘unligini ta‘minlashga, shu bilan birga, raqobatbardosh kadrlarni etishtira olishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Elena G Popkova, Muxabbat F Hakimova. Responsible Innovations as Tools for the Management of Financial Risks to Projects of High-Tech Companies for Their Sustainable Development. 2024/1/27
2. Shaturaev Jakhongir, Hakimova Muhabbat. Crafting a Neutrosophic-Driven Tool to Probe Turnover Propensities in Manufacturing Entities. *International Journal of Neutrosophic Science (IJNS)*. 2024/2. S.221-237
3. Тешабоев Т. Олий таълим муассасалапида инновасион фаолият // Жамият ва бoшқапув, 2009. - №2. – Б.28.
4. Jo‘rayev V.T. Ta‘limni raqamlashtirish sharoitida boshqaruv xodimlarining ijtimoiy-madaniy kompetentligini takomillashtirishning o‘ziga xos xususiyatlari va nazariy tahlillari. *KASB-HUNAR TA‘LIMI, Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma‘rifiy jurnal* 2023-yil, 4-son, 195-203 b.